

SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNI TAHLIL ETISHDA SOTSIOLOGIK MONITORING TIZIMI

Karimova Gulnoza

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Tadqiqot metodologiyasida tadqiqot bilan bog‘liq muammolarni o‘rganishda vujudga keladigan eng muhim muammolardan biri – sabab va oqibatlar taxlilidir. Ikki xodisa yoki xolatning sababli bog‘lanishi – bu shunday bog‘lanishki, unda bir hodisa yoki xolat boshqa birini keltirib chiqaradi. Misol uchun tog‘ yon bag‘rida turgan avtomobilning qo‘l tormozi qo‘yib yuborilishi ko‘rsatilgan oqibatni keltirib chiqaradi. Xuddi tabiiy fanlar kabi, sotsiologiya ham barcha hodisalar o‘z sabablariga ega, degan taxmindan kelib chiqadi. Sotsiologik tadqiqotning asosiy vazifalaridan biri sabab va oqibatlarni aniklashdan iborat.

Yangi Sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazish, tahlil qilish, umumlashtirish va ma’lumotlar yig‘ish tizimi – bu “sotsiologik monitoring”dir. Sotsiologik monitoring tizimi, oliy ta’lim tarkibini, talaba yoshlar va umuman ta’lim tizimini, hisoblash matematikasi va zamonaviy hisoblash texnikasini va ijtimoiy masalalarni o‘rganib, taxlil qilaolish imkoniyatlarini hisobga olgan holda yaratiladi, - deb hisoblaydi taniqli iqtisodchi olim N.S.Aliqoriyev[1].

Monitoring – bu Sotsiologik tadqiqotlarni o‘tkazish sotsiologik jarayonlar haqidagi axborotlarni doimiy foydalanishni ta’minlovchi tizimdir. Bu tizim ijtimoiy hayotning hamma sohalarida qo‘llanilib muammoviy masalalarda tadqiqotlar o‘tkazilib zaruriy ma’lumotlarni olib ilmiy taxlil etish uchun eng qulay uslubiy tizimdir. Shu sababli Sotsiologik amaliyot uchun dolzarb muammoni o‘rganishda qo‘llanilmoqda. Bu tizim ko‘proq ekologik tadqiqotlarda atrof muhitni o‘rganishda, uni uzluksiz nazorat qilishda qo‘llanilib kelinmoqda. Sotsiologik monitoring boshqaruv jarayonlarida qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Sotsiologik tadqiqot natijalarini ilmiy, amaliy jihatdan yuksak saviyada taxlil qilib, ilmiy xulosalar, tavsiyalar, takliflar berish va to‘g‘ri, aniq salohiyatli hisobot

tuzib yakunlashdan iboratdir. Chunki Sotsiologiya fani orqali Sotsiologik tadqiqotlarning natijalari asosida olingan ma'lumotlar ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, ularni nazariya va gipotezalar asosida amaliyot tajriba natijalarini ilmiy taxlil etib, ulardan nafaqat jamiyat tarmoqlarini alohida-alohida, balki butun jamiyatni boshqarishda (siyosiy-ijtimoiy boshqarishda) amaliy faoliyatda unumli foydalanish uchun imkoniyat yaratiladi va tavsiya, takliflar beriladi.

Empirik Sotsiologik tadqiqot ma'lumotlarini qayta ishlash, taxlil qilish, Sotsiologik tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatini va rolini oshirishda muhim rol o'ynaydi va quyidagilarni o'z ichiga olib, tadqiqotchi-sosiolog tomonidan e'tibor berish talab etiladi. Tadqiqot ishlarining maqsadiga sotsiolog u yoki bu uslubni qo'llagan holda izchillik bilan boradi. Uning soni tadqiqot farazi bilan, asoslanadi. Faraz qandaydir omillarni, voqelik va jarayonlarni tushuntirish uchun ilgari surilgan ilmiy tahlillardir. Tadqiqot dasturida farazni ilgari surilishi sotsiologik tahlil jarayonining mantig'i bilan bog'langan bo'lishi talab etiladi.

1. Sotsiologik tadqiqotlardan olingan va boshqa muammoga doir ma'lumotlarni taxlil qilish va kodlashtirishdan iborat bo'lib asosiy vazifa mavjud ma'lumotlar va xujjatlarni bir xil shaklga keltirilib, rasmiy tarzda ishlab chiqilib, belgilangan shartlar asosida tartibga keltirilishi;

2. Olingan Sotsiologik tadqiqot ma'lumotlarni tadqiqot vazifasi va maqsadiga mos holda keltirilib, qanchalik oldinga qo'yilgan vazifa bajarilganligi, maqsadga erishilganligi darajasi aniqlanishi;

3. Statistika taxlilga jiddiy e'tibor berishdir. Sotsiologik ma'lumotlarni taxlil qilishda, statistik taxlil muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. U orqali ijtimoiy qonuniyatlarga bog'liq ahamiyatga molik ma'lumotlarni, statistik tamoyillar asosida, funksional munosabatlar aniqlanib, tadqiqot etilayotgan muammo bo'yicha bilimlar umumlashtiriladi va bu esa o'z navbatida obyektiv ilmiy xulosalar chiqarishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Empirik Sotsiologik tadqiqotlar usullari va turlari yordamida olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, taxlil qilish, umumlashtirish jarayonida tadqiqot obyektining ijobiy tomonlarigina emas, balki ko'proq yechimini kutayotgan boshqa

muammolarga ham e'tibor qaratishi taqqoza etadi. Bu bosqichga albatta tadqiqot nazariya yoki faraz (gipoteza) qilingan ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan, olingan miqdoriy ko'rsatkichlar asosida tekshirilib aniqlanadi. Bu albatta ishchi faraz sifatida ijtimoiy obyekt to'g'risida taxminiy faraz hisoblanib, empirik Sotsiologik tadqiqot natijalari bilan uning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlaydi va tasdiqlaydi. Ishchi faraz bu bevosita ijtimoiy amaliyot bilan bog'liq bo'lib, kishilarning amaliy hayotiy faoliyatiga bog'liqdir. Shunday qilib, Sotsiologik tadqiqotlarning empirik natijalari haqidagi ma'lumotlarni olib nazariy-ilmiy jihatdan umumlashtirib muayyan aniq xulosalar ishlab chiqib, amaliy tavsiyalarni berish (ishlab chiqarish) bilan yakunlanadi.

Empirik Sotsiologik natijalarning to'la ilmiy taxlili va amaliy natijalari umumlashtirilgan tarzda ilmiy hisobotda o'z aksini topadi. Ilmiy hisobot Sotsiologik tadqiqotning (o'rganilayotgan ob'yekt bo'yicha) tamom bo'lganligini va unda empirik ma'lumotlar guruhlashtirilib tartibga solinishi, sistemali holda tuzilib, kelgusi Sotsiologik tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilish holatiga keltirilib topshiriladi.

Ilmiy hisobot – o'zining asosiy tarkibi ikki qismdan – nazariy va amaliy bo'limlaridan iborat bo'lgan holda tuziladi. Hisobotning nazariy bo'limida muammoning qo'yilishi, uning dolzarbligi, tadqiqot qilinuvchi muammoviy masalalarning ta'rifi, asosiy tushunchalarning nazariy taxlili, muammoning qay darajada o'rganilganligi, uni hal etishning mavjud yo'llari e'tiborga olinib ko'rsatiladi. Tadqiqotning ikkinchi amaliy bo'limi – tadqiqotning amaliy natijalari aniq ko'rsatilib, xulosalari, tavsiyalari berilib, amaliy Sotsiologik tadqiqotlardan kutilgan asosiy maqsadga erishganligiga alohida e'tibor beriladi, kelgusi tadqiqotlarga uslubiy va texnikaviy tavsiyalar beradi.

Adabiyotlar:

1. N.Aliqoriyev. Umumiy sotsiologiya. Darslik. Toshkent, 1999, 34-bet.
2. O.M.AbduIIayev, S.O.Xomidov. Sotsiologik tadqiqotlarda matematik usul va modellar. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2019.